

Kholikov Mirjalol
Teacher,
National institute Fine arts
and Design after named
Kamoliddin Behzod,
Tashkent, Uzbekistan

Xoliqov Mirjalol
O'qituvchi,
Kamoliddin Behzod
nomidagi Milliy
rassomlik va dizayn
instituti,
Toshkent, O'zbekiston

Холиқов Миржалоол
Преподаватель,
Национальный институт
искусства и дизайна
Камолиддина Бехзода,
Ташкент, Узбекистан

YANGI O'ZBEKISTON IJTIMOIY-MA'NAVIY MUHITIDA TEATRLARNING TUTGAN O'RNI

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada Yangi O'zbekiston jamiyatida jadal suratda rivojlanayotgan yangicha ijtimoiy ahloqni yanada mukammallashtirishda teatrlarning tutgan o'rni hamda bugungi kunda O'zbek teatrlarda sahnalashtirilayotgan spektakllar insonlarning ijtimoiy ongini yanada oshirishga qo'shayotgan hissalarini haqida mulohazalar keltirilgan.

KALIT SO'ZLAR: jamiyat, axloq, tarixiy, teatr, ijtimoiy, tafakkur, erkinlik, o'zbek, spektakl, tomoshabin.

РОЛЬ ТЕАТРОВ В СОЦИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ СРЕДЕ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается роль театров в совершенствовании новой общественной морали, стремительно развивающейся в обществе Нового Узбекистана, и вклад спектаклей, поставленных в узбекских театрах, в дальнейшее развитие общественного сознания людей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: общество, этика, историческое, театр, социальное, мышление, свобода, узбек, спектакль, зритель.

THE ROLE OF THEATERS IN THE SOCIAL AND SPIRITUAL ENVIRONMENT OF THE NEW UZBEKISTAN

ABSTRACT: This article reflects on the role of theaters in the further perfection of the new social population, which is rapidly developing in the new Uzbek society, as well as on the contribution of plays staged in Uzbek theaters today to further increase the social consciousness of people.

KEY WORDS: : society, ethics, historical, theater, social, contemplation, freedom, Uzbek, performance, audience

1. KIRISH

Bugungi kunda jamiyatda yaxshilikka intilib, yomonlikdan tiyilish, o'z faoliyatiga tanqidiy yondashish, zo'ravonlikdan voz kechish va hayotni hurmat qilish, hamjihatlik va ijtimoiy adolatga asoslangan tartib o'rnatish, sabr-toqat va bag'rikenglik, burch va ma'suliyat bilan inson omilini to'liq ro'yobga chiqarish qadriyat darajasiga ko'tarildi va bunday ma'naviy muhitni qaror toptirish ahamiyati kun sayin o'sib bormoqda. Chunki, axloqiy ong va munosabat, ijtimoiy faoliyat, ijtimoiy, siyosiy muloqot va o'zini o'zi anglash, o'z-o'zini tanqid orqali o'z-o'zini baholash va o'z-o'zini takomillashtirish zarurati jamiyatning ma'naviy-axloqiy muhitini, uning qiyofasini va ijtimoiy taraqqiyotining yo'nalishlarini belgilab beradi. O'zbekistonda Prezident Sh.M.Mirziyoyev tomonidan, yangicha tizimni shakllantirish borasidagi siyosat zahirida ham, eskirgan, qotib qolgan tizim elementlarini xaotik holatda beqarorlashtirish asosida yangicha sistemani barpo etish usuli ham sinergetik tafakkur asosida amalga oshirilmoqda.[1]

Bugungi kunning asosiy talabi bo'lgan shaxsning avvalo o'ziga nisbatan tanqidiy tahlilning shakllanishi, o'z manfaatini jamiyat manfaati bilan uyg'unlashtirishining asosida insonning o'zini-o'zi nazorat qilishi, o'zini-o'zi boshqarishi va anglashi singari ma'naviy va sinergetik jihatlar birligi yotadi. Bu shaxs ma'naviy borlig'ining ajralmas xossalari bo'lgan tafakkur, erkinlik va ijodkorlik hodisalarida namoyon bo'ladi. Bu hodisalarning shaxs hayoti va faoliyatiga turlicha ta'sir ko'rsatishi masalasi hozirgi zamon axloq falsafasining ba'zi muammolarini ko'rib chiqishni taqozo etadi.

Hozirgi vaqtda axloqsizlikni madaniyat deb bilish va aksincha, asl ma'naviy qadriyatlarni mensimasdan, eskilik sarqiti deb qarash bilan bog'liq holatlar bugungi taraqqiyotga, inson hayoti, oila muqaddasligi va yoshlar tarbiyasiga katta xavf solmoqda va ko'pchilik butun jahonda bamisoli baloqazodek tarqalib borayotgan bunday xurujlarga qarshi kurashish naqadar muhim ekanini anglab olmoqda. Bugungi zamon voqelikka ochiq ko'z bilan, real va hushyor qarashni, jahonda va yon-atrofimizda mavjud bo'lgan,

tobora kuchayib borayotgan ma'naviy tahdid va xatarlarni to'g'ri baholab, ulardan tegishli xulosa va saboqlar chiqarib yashashni talab etadi. "Inson biror bir ishga azmu qaror etar ekan, yaxshilik va yomonlik, axloqiylik va axloqsizlik o'rtasidan o'ziga yo'l tanlaydi. Bu tanlov insonning o'ziga bog'liq bo'lganligi uchun inson axloqiy mas'uliyatga egadir"[2]

Belgilangan vazifalar va ko'rsatmalardan kelib chiqib, hozirgi vaqtda ko'z o'ngimizda dunyoning geopolitik, iqtisodiy va ijtimoiy, axborot-kommunikatsiya manzarasida chuqur o'zgarishlar ro'y berayotgan, turli mafkuralar tortishuvi va sivilizatsiyalar to'qnashuvi keskin tus olayotgan, butun jahonda ijtimoiy hayotning chuqur transformatsiyalashuvi yuz berayotgan bir vaziyatda yoshlar milliy xarakter sifatini ko'rsatuvchi o'zigi xos barometr vazifasini o'taydigan milliy ma'naviy-axloqiy qiyofani shakllantirish, shu bilan birga, dunyoni chuqur anglaydigan, zamon bilan barobar qadam tashlaydigan shaxs omilini barqaror yuzaga chiqarish asoslarini tasniflash, dinamikasini prognozlash zaruriyati dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ajdodlar ma'naviy axloqiy g'oyalari bir necha o'n asrlik tarixga ega bo'lishiga qaramay, shaxs va jamiyat uchun qadriyat ahamiyatini yo'qotmagan. Ularda insonni yetuklikka chorlovchi diniy, ahloqiy, huquqiy, ijtimoiy, umuminsoniy hikmatlar mavjud va bu hikmatlar insonda barqaror sifatlarni ta'minlaydi.

Bugungi kunda yoshlarimizning manaviy ongini oshirish hamda ijtimoiy axloq mezonlarini yoshlarimiz qalbiga chuqur singdirish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va turizm vazirligi qoshidagi Teatr arboblari uyushmasi tomonidan butun O'zbekiston bo'ylab joylashgan davlat teatrlarida davlat buyurtmasi asosida tayyolanib

o'zbek tomoshabinlariga taqdim etilayotgan spektakllarni o'rni beqiyos albatta. Chunki, davlat buyurtmasi asosida tayyorlanayotgan ushbu spektakllar asosan hozirgi kunda tarixiy asarlar bilan tomoshabinlar ijtimoiy, umuminsoniy axloq tushunchalarini bevosita teatrlarga tashrif buyurgan holda, sahnada rol ijro etayotgan aktyorlar bilan, bevosita to'g'ridan-to'g'ri jonli muloqatlarga muyassar bo'lgan holda, o'z tafakkurlarini yanada kengaytirish imkoniga ega bo'layotganidan darak beradi.

Teatrlarda sahnalashtirilayotgan sahna asarlari, bugungi kunda ulg'ayib kelayotgan yoshlarimiz qalbida bitmas tuganmas vatanga bo'lgan sadoqat va o'ziga bo'lgan ishonchni ham oshirishda juda katta tirgak vazifasini bejarayabdi. Teatrlarga tashrif buyurayotgan har bir tomoshabin hoh u katta yoshli bo'lsin, hoh u kichkina yoshli bo'lsin, buning ahamiyati yo'q. Barcha bugungi kunda teatrlar hayotida olib borilayotgan islohatlar jamiyat rivoji va albatta kelajak ajdodlarimizga munosib voris bo'lgan holda Yangi O'zbekistonda ijtimoiy ahloq mezonlarini yuksak darjada olib chiqishga katta madad bo'lmoqda.

Buning yaqqol dalili sifatida Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatrida sahnalashtirilgan "Baxshi" hamda "Usmon Nosir" spektakllarini misol tariqasida keltirsak bo'ladi. Yangi O'zbekistonda ijtimoiy axloqni targ'ib qilishda ushbu ikkita spektaklning o'rni muhim deb o'ylayman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalqaro baxshichilik san'ati festivalini o'tkazish to'g'risida" 2018-yil 1-noyabrda PQ-3990-son qaroriga muvofiq [3] va bugungi kunda an'anaga aylangan Xalqaro baxshichilik san'ati festivali nafaqat O'zbekistonda balkim butun dunyo xalqlari e'tiborini o'ziga qaratmoqda.

Shu o'rinda shu yil Sirdaryo viloyatida o'tkazilgan Xalqaro baxshichilik san'ati festivali doirasida "Baxshi" spektaklini namoish etilishi, butun dunyodan kelgan san'at ixlosmandlarida juda katta ijobiy fikrlar uyg'otdi. Bu ham o'z navbatida dunyo jamiyatida nigohida Yangi O'zbekistondagi ijtimoiy ahloq mezonlarini qaydarajada ekanligidan dalolat beradi. Ushbu spektakldagi bosh qahramonlarning bir-birlariga bo'lgan munosabatlari, bugungi kunda bazi jabhalarda jamiyatda odab-ahloq mezonlarini qay darajada o'z aktulligini ko'rsatayotganligini ko'rishda oyna vazifasini o'taydi desak ham mubolag'a bo'lmaydi.

Shuni ta'kidlash joizki, har qanday axloqiy qoida va talablar jamiyat tomonidan e'tirof etilib, jamoatchilik fikrida mustahkamlangan holdagina umrboqiylik kasb etadi. Shu boisdan ham axloq jamoatchilik fikrining asosi va unga bevosita bog'liq ijtimoiy ong ko'rinishidir. Har qanday siyosiy tizim birinchi galda axloq asoslarini o'zgartirishga intiladi. Hozirgi kundagi ijtimoiy munosabatlar mazmuniga bozor iqtisodiyoti unsurlarining tezkor kirib kelishi axloqiy qarashlar va ularning ifodasi bo'lgan jamoatchilik fikri mazmunida ham katta o'zgarishlar bo'lishiga olib kelishi shubhasizdir.

O'zbekiston hukumati bozor iqtisodiyotiga qadam qo'yishida amalda rasm bo'lgan "Shok usuli yohud total bozor" siyosatida ish tutmadi. Donishmand Prezidentimizning oqilona rahnomoligi natijasida bozor iqtisodiyotiga tadrijiy o'tib borish siyosati mamlakatimizda ilk dafa juda ulug'vorlik bilan qo'llanildiki, hozirgi paytda bu tajriba maxsus o'rganila boshlandi.

Bunday hayot tarzini jamiyat axloqi va jamoatchilik fikrigina boshqarib turadi. Abu Nasr Farobiy aytganlaridek, "Mamlakat aholisi

xushxulqqa ega bo'lmagan taqdirda hokimiyatga ehtiyoj tug'iladi".

Jamoatchilik fikri jamiyat axloqining ifodasi tarzida namoyon bo'lgani sababli, u axloqning o'zi bo'lib ham tuyuladi. Fransuz olimi Berj bu xususda qiziqarli mulohazani o'rta tashlaydi: "Jamoatchilik fikri axloqqa juda o'xshab ketadi, chunki har ikkalasi ham jamoani hukm o'tkazib boshqaradi".

Jamoatchilik fikrining jamoani katta ishonch bilan boshqarishiga asosiy sabab shundan iboratki, u kishilar orasidagi axloqiy munosabatlar tizimiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Axloqiy qarashlar esa kishilarning kundalik turmush tarzi orqali ularning orzu – o'ylari, maqsadlariga erishish yo'lidagi kurash va bahslarda tug'iladi va bu xatti – harakatlar mazmunining jamoatchilik fikri tomonidan baholana borishi jarayonida shakllanadi. [4]

Qadriyatlar hamisha muayyan faoliyatlar tarzida namoyon bo'lib kishilarning voqelikka bo'lgan munosabatlari mazmunini ifoda etadi hamda ularning fe'l atvorlari, say xarakatlari yo'nalishlarini ifodasidir. Bugungi kunda teatrlarda aynan millat qadriyatlarini dunyoga targ'ib etuvchi spektakllar sahnalashtirilayotgani ham yoshlarimiz ongida qadriyat degan tushunchani yaxshilab qalban anglashda ko'mak bermoqda.

Qadriyatlar ma'lum bir xalqning ko'p ming yillik tarixiy-madaniy tajribasi sifatida shakllangan turmush tarzi, tafakkur mahsuli bo'lib, dunyoga kelgan. Xalqning azaliy udumlari, urf- odatlari an'analari insoniy va milliy mansublik ifodasidir.

Albatta xalq udumlari, an'analari tarixiy tafakkurini, bugungi zamonaviy yangi davr bilan bog'lashda teatrlarimizni o'rni juda muhim. Har bitta sahnalashtirilayotgan spektakllarning tomoshabinga berayotgan

manaviy ozuqasi hamda jamiyatdagi ijtimoiy axloq mezonlarini qalban singdirishda teatrlarning o'ri juda muhim.

XULOSA

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki,) axloq jamoatchilik fikrini uyg'onish, shakllanish va amal qilishning uzviy manbalaridan sanalgan holda xalq axloqi yaxlitligining yuzaga kelishida jamoatchilik fikri ham muhim o'rin tutadi, bu ikki ijtimoiy hodisa hamma holatlarda mustahkam aloqada bshlib turadi, bir-birini to'ldirib, boyitib boradi; jamoatchilik fikri xalq an'ana va urf-odatlariga mustahkam tayanadi va ularning jamiyat hayotida amal qilishiga imkoniyat yaratadi. Zero, an'analar qarashlarning progressiv jihatlarini avloddan avlodga yetkazuvchi muhim omili xalqningo'ziga xos qiyofasini saqlab qolish vahimoyalash mezonidir;

Yangi O'zbekiston III renesans davrida millatimizda ijtimoiy axloq mezonlarini yoshlarimizning bugungi kuni va kelajakdagi hayot yo'llarini tanlashda teatrlar o'ri beqiyosdir. Teatrlar hamisha hamma davrlarda jamiyat farovonligi, millat tinchligi, oilaviy xotirjamlik bo'lishi uchun o'zining takrorlanmas repertuar spektakllari bilan jamiyatimizga xizmatda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. - Tr.O'zbekiston, 2017. -B.6.
2. Manaviyat asosiy tushunchalar izohii lug'ali. - T; Manaviyat, 2013. B.110.
3. WWW.lex.uz
4. B.M.Ochilova. AXLOQ FALSAFASI Toshkent 2019
5. Davlatova, K., & Nematov, O. Man's Traditional Clothes of in the Jizzakh Oasis.